

Bogotá 28 de enero 2025

[B.FC.1-025-05]

Asunto: Disponibilidad en Colombia y Abordaje Terapéutico de las Insulinas

INTRODUCCIÓN

La insulina es una hormona liberada por las células β pancreáticas como respuesta a un elevado nivel de glucosa en la sangre y juega un papel fundamental en el control del metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Cuando la insulina se une al receptor de insulina, se activan múltiples vías de señalización que median su función biológica (1). En enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, la secreción o función de la insulina se ven afectadas causando hiperglucemia crónica, que muchas veces puede desencadenar daño, fallo, o disfunción de varios tejidos u órganos, y el desarrollo de complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares (2).

Existen dos tipos de diabetes mellitus (DM), DM tipo 1 relacionada con deficiencia de insulina como consecuencia de la destrucción de las células β pancreáticas por parte del sistema inmune, y DM tipo 2 caracterizada por resistencia a la insulina o por un defecto en la secreción de la hormona (2). La insulina y sus análogos son elementos terapéuticos esenciales para muchos pacientes con diabetes mellitus, actuando a través de la estimulación de los receptores de insulina que facilitan el ingreso de glucosa a las células. Por ello es importante asegurar una correcta adherencia al tratamiento conociendo la composición del mercado de insulinas en el país, las diferencias farmacocinéticas de los biológicos existentes, sus recomendaciones de uso y el manejo de reacciones adversas.

CONTENIDO

Actualmente en Colombia, se importan la totalidad de las insulinas disponibles en el mercado y las cinco empresas farmacéuticas encargadas de comercializar los nueve tipos de insulina que cuentan con registro sanitario vigente son Sanofi, Novo Nordisk, Eli Lilly, Elixym Biopharmaceutical-Procaps y Pisa.

De acuerdo con la base de datos Sismed del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la insulina glargina es la insulina con mayor presencia en el mercado con aproximadamente el 50% de unidades, seguida por la insulina glulisina, como se evidencia en el gráfico 1.

Gráfico 1. Composición del mercado de insulinas en Colombia (Tomado del Ministerio de Salud y Protección Social) (3).

Siendo las insulinas el principal recurso para el tratamiento y control de la diabetes de manejo tanto intrahospitalario como ambulatorio, en Colombia el mercado de estos medicamentos biológicos se caracteriza por una diversidad de opciones que permiten abordar las distintas necesidades terapéuticas de los pacientes con diabetes. Su disponibilidad y regulación son piezas claves para garantizar el acceso equitativo a terapias eficaces y seguras. En la siguiente tabla 1 se relacionan las insulinas disponibles a nivel nacional con su participación en el mercado (4), su registro sanitario, presentación comercial existente y el precio máximo de venta por unidad, tomado de la base de datos de noviembre del presente año de la circular número 19 de 2024 “Por la cual se actualiza el precio máximo de venta de los medicamentos sujetos al régimen de control directo de precios” (5).

Tabla 1. Análisis del Mercado de Insulinas en Colombia (5, 6)

DCI	Participación mayoritaria en el mercado	Empresa Farmacéutica titular del Registro Sanitario	Nombre comercial	Registro Sanitario	Presentación Comercial	Precio máximo de venta por unidad. (COP)
Insulina Detemir	Novo Nordisk (100%)	Novo Nordisk A/S	Levemir 100 U/mL	INVIMA 2018M-0006790-R1	Pluma prellenada	40.622

					desechable con cartucho 3mL	
Insulina Humana	Novo Nordisk (82%)	Elixym Biopharmaceutical S.A.S	Wosulin N 100 UI/mL	INVIMA 2020M-0019684*	Vial de 10 mL	-
					Cartucho de 3 mL	-
			Wosulin [®] R 100 UI/mL	INVIMA 2020M-0019698*	Cartucho multidosis de 3 mL	-
					Vial multidosis de 10 mL	-
		Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	Insulex [®] N	INVIMA 2019M-0013216-R1	Frasco vial de 10 mL	9.007**
					Insulex [®] R 100 UI/mL (Insulina Humana)	INVIMA 2018M-0012046-R1
		Novo Nordisk A/S	Novolin [®] R 100 UI/mL	INVIMA 2018M-012368-R3*	Vial 10 mL	10.163**
					Novolin [®] N Insulina De 100 UI/mL	INVIMA 2020M-012624-R3*
Insulina Aspartato	Novo Nordisk (100%)	Novo Nordisk A/S	Novorapid [®] 100 U/mL	INVIMA 2023MBT-0002808-R2	Caja por 5 plumas desechables multidosis prellenadas de 3 mL	24.204
					Caja con vial 10 mL	80.680
Insulina Degludec	Novo Nordisk (100%)	Novo Nordisk A/S	Tresiba [®] 100 U/mL	INVIMA 2023MBT-0015102-R1	Pluma prellenada 3 mL	50.022
Insulina Degludec + Liraglutida	Novo Nordisk (100%)	Novo Nordisk A/S	Xultophy [®] Solución Para Inyección	INVIMA 2017M-0017779	Pluma prellenada 3 mL	157.629
Insulina Glargina	Sanofi (97%)	Biocon Biologics India Limited	Basalog [®]	INVIMA 2021MBT-0015207-R1*	Caja Plegadiza con 1 vial de 10 mL	127.800
					Caja Plegadiza con 1 lápiz desechable	38.340

					aplicador con un cartucho de 3 mL	
		Elixym Biopharmaceutica I S.A.S	Glaritus 100 UI/mL Solución Inyectable	INVIMA 2020M-0019740*	Caja por 1 pluma ensamblado con cartucho multidosis de 3 mL	38.340
		Sanofi-Aventis de Colombia S.A.	Lantus [®] 100 UI/mL	INVIMA 2023MBT-0000384-R3	Estuche por 1 cartucho de vidrio de 3 mL	38.340
			Lantus [®] 100 U / mL	INVIMA 2016MBT-0000394-R2	Jeringa prellenada 3 mL	38.340
			Toujeo [®]	INVIMA 2015MBT-0016708	Vial 10 mL	127.800
					1 Pluma 1,5 mL	57.510
Insulina Glargina + Lixisenatida	Sanofi (100%)	Sanofi-Aventis de Colombia S.A.	Soliqua [®] 10-40	INVIMA 2019M-0018726	Estuche con 1 lapicero prellenado dosificador con cartucho de 3 ml	105.558
			Soliqua [®] 30-60	INVIMA 2019M-0018727	Estuche con 1 lapicero prellenado dosificador con cartucho de 3 ml	105.558
Insulina Glulisina	Sanofi (100%)	Sanofi-Aventis de Colombia S.A.	Apidra [®]	INVIMA 2022MBT-0004260-R2	Vial 10 mL	80.240
				INVIMA 2022MBT-0004264-R2	Estuche por 1 Solostar	24.072
					Estuche por 1 cartucho de 3 mL	
Insulina Lispro	Sanofi (100%)	Eli Lilly And Company	Humalog 100 UI/mL	INVIMA 2020MBT-010101-R2	Vial 10 mL	72.020
					Cartucho 3 mL	21.606
					Kwikpen de 3 mL	43.212

*Aquellos medicamentos que cuentan con registro sanitario vigente pero temporalmente no comercializado

**Precios tomados del Termómetro de precios de medicamentos 2023 disponible en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social (7). Están sujetos a cambio.

Diferencias farmacocinéticas y recomendaciones de uso

Cada una de las insulinas presentes en el mercado nacional posee características específicas en cuanto a su farmacocinética y administración, que se deben tener presentes durante el tratamiento de la diabetes según la necesidad del paciente.

Insulina Lispro

Es una insulina recombinante de acción rápida, que difiere de la estructura molecular de la insulina humana por un cambio en la cadena B, específicamente en el orden de la prolina y la lisina en los residuos 28 y 29 (8). Esta modificación permite una absorción más rápida a través de los vasos sanguíneos logrando un efecto inicial sobre los niveles de glucosa más rápido. Asimismo, se describe un tiempo de máxima absorción (Tmax) entre 30 - 90 minutos, eliminación media de aproximadamente 1 hora con duración de la acción de 4-6 horas (9). Por estas características se recomienda que la insulina lispro se administre 15 minutos antes de cada comida mediante la vía de administración subcutánea en el tejido abdominal.

Insulina Aspartato

La estructura de la insulina aspartato se caracteriza por el reemplazo de un aminoácido de prolina por uno de ácido aspártico en el residuo 28 de la cadena B, con respecto de la estructura de la insulina humana [8]. Al igual que la insulina lispro, la insulina aspartato es de acción rápida, y poseen perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos semejantes, por lo tanto, se recomienda su administración vía subcutánea 15 minutos antes de las comidas. Generalmente, durante el tratamiento se emplea con insulinas de acción intermedia o larga. La insulina aspartato cuenta con un Tmax entre 40 - 63 minutos y eliminación media de 66 - 81 minutos (10).

Insulina Glulisina

De igual manera que las dos insulinas anteriores, la insulina glulisina es un análogo de rápida acción, pero en su estructura química se sustituye la asparagina de la posición 3 y la lisina de la posición 29, de la cadena B, por lisina y ácido glutámico, respectivamente (8). Su acción comienza 15 minutos después de su administración subcutánea en el tejido abdominal, por lo que se recomienda administrar en un tiempo menor a 15 minutos antes de comer. Su Tmax se alcanza luego de 55 minutos y cuenta con una duración de 1,5 a 5 horas (11).

Insulina Humana NPH

Por su parte, la insulina humana NPH es una insulina humana de acción intermedia que se obtiene por la suspensión cristalina de la insulina humana con la proteína protamina. Debido a que los cristales que se encuentran suspendidos, y contienen el activo, están presentes en diferentes tamaños, la velocidad y el perfil de acción de la insulina NPH es muy variable (8). La insulina NPH no reproduce de manera exacta el patrón basal fisiológico de insulina, y tiene un inicio del efecto de 1 a 2 horas, mientras que su efecto máximo se alcanza entre 4 y 6 horas después de su aplicación; su duración aproximada es de 12 horas (12). Puede administrarse una o dos veces al día, en combinación con medicamentos orales. Generalmente, se recomienda su administración antes de acostarse para reducir el riesgo de hipoglucemia. Antes de la administración, es importante agitar nuevamente la insulina en el vial para asegurar su homogenización y evitar variaciones en la dosis y en la absorción [13].

Insulina Detemir

La insulina detemir es un análogo de la insulina humana de acción prolongada que ha sido modificado mediante la eliminación del residuo de treonina en la posición 30 de la cadena B, y la adición de un ácido graso miristoil en la posición 29. Esta modificación estructural hace que la insulina detemir presente una gran afinidad por el tejido celular subcutáneo y la proteína plasmática de la albúmina, lo que retarda su absorción, prolonga su duración de acción y le otorga un perfil de acción plano sin picos pronunciados (8). Tiene un inicio del efecto de 1,5 a 2 horas y la duración de acción es dependiente de la dosis con un promedio de alrededor de 21,5 horas. Por lo tanto, es recomendable administrar 2 veces al día para cubrir de forma adecuada las 24 horas (13).

Insulina Glargina

Por su parte, la insulina glargina es un análogo de insulina de acción prolongada, actúa mediante la formación de agregados que se precipitan en el tejido subcutáneo y conducen a una liberación a largo plazo, esta precipitación solo ocurre a pH neutro. Esta propiedad se logró mediante la adición de dos moléculas de arginina al amino terminal de la cadena B de la insulina humana, provocando un cambio en su punto isoeléctrico, además de la sustitución del aminoácido asparagina por glicina en el residuo 21 de la cadena A (8). Su perfil de acción temporal es menos variable y plano que el de la insulina NPH, su inicio de acción es más lento y tiene una duración prolongada de hasta 24 horas, por ello una dosis al día es suficiente para la mayoría de los pacientes. Se recomienda administrar esta dosis diaria siempre a la misma

hora, preferiblemente en horas de la mañana en caso de presentarse hipoglucemias nocturnas (13, 14).

Insulina Degludec

La insulina de acción ultra prolongada, degludec, ha sido modificada a partir de la molécula de insulina humana regular, eliminando el aminoácido treonina del residuo 30 de la cadena B y la adición de un ácido graso de 16 carbonos en el residuo 29 (8). Este cambio permite que tras su administración en el tejido subcutáneo se formen cadenas multihéxameras que producen un depósito soluble que genera una secreción estable, además de favorecer que la albúmina se una a la molécula de insulina, lo que contribuye a su perfil estable y su acción ultra prolongada. La duración de la acción es superior a las 42 horas y cuenta con un tiempo de vida media de aproximadamente 25 horas, se recomienda administrar 1 vez al día, en cualquier momento del día, preferiblemente a la misma hora, pero debido a sus características es posible una alta flexibilidad en su administración, con periodos de tiempo entre dosis de mínimo 8 horas hasta un máximo de 42 horas (13, 15). El perfil de acción prolongado y estable de la insulina degludec representa menores episodios de hipoglucemia nocturna (8).

Insulina Degludec + Liraglutida

Para el tratamiento de adultos con DM2 no controlado, se emplea un medicamento combinado compuesto por insulina degludec y un análogo del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1), liraglutida. Ambos fármacos tienen mecanismos de acción complementarios que mejoran el control glucémico. El análogo de insulina basal, degludec, proporciona una exposición continua y estable a la insulina, minimizando la variabilidad en el efecto reductor de glucosa y disminuyendo el riesgo de hipoglucemia (16). Por su parte, la liraglutida actúa como GLP-1 endógeno, estimulando la producción de insulina y suprimiendo la secreción de glucagón, de esta forma, mejoran el control glucémico al reducir los niveles de glucosa plasmática en ayunas y posprandial, y se asocian a un bajo riesgo de hipoglucemia (16). La insulina degludec/liraglutida se administra por vía subcutánea mediante una inyección en el abdomen, muslo o deltoides una vez al día, en cualquier momento del día, pero preferiblemente a la misma hora. Se recomienda la rotación del sitio de inyección dentro de la misma región para reducir el riesgo de lipodistrofia. Luego de la administración subcutánea, la liraglutida tiene biodisponibilidad de aproximadamente 55%, un volumen de distribución aparente de 11 - 17 L y tiempo de vida media de aproximadamente 13 horas; además, tanto la insulina degludec como la liraglutida tiene una alta unión a proteínas plasmáticas (16).

Insulina Glargina + Lixisenatida

De igual manera que la combinación anterior, la insulina Glargina + Lixisenatida se emplea para el tratamiento de pacientes adultos con un control inadecuado de DM 2 y se compone por una insulina basal de acción prolongada y un agonista del receptor GLP-1. Sus mecanismos de acción complementarios permiten intensificar la farmacoterapia para mejorar el control glucémico y disminuir la aparición de efectos secundarios. La insulina glargina inhibe la secreción de glucosa y estimula la captación periférica de glucosa, especialmente del músculo esquelético y la grasa; asimismo, mejora la síntesis de proteínas e inhibe la proteólisis y lipólisis. Por otro lado, la lixisenatida es muy selectiva y tiene gran afinidad al receptor GLP-1, jugando un papel clave en la homeostasis de la glucosa, estimulando la secreción de insulina y suprimiendo la producción de glucagón. En cuanto a su farmacocinética no se ve afectada por la proporción de insulina glargina - lixisenatida y no difiere a la de cada fármaco administrado por sí solo (17). El Tmax de la lixisenatida es de 2,5 a 3 horas y en comparación con la liraglutida tiene una unión a proteínas plasmáticas más baja (~55%). La insulina glargina se metaboliza rápidamente en dos metabolitos activos (M1 y M2) en pacientes diabéticos. Estudios farmacológicos han demostrado que el efecto de la insulina glargina subcutánea se debe principalmente a la exposición al metabolito M1 (17). Para la administración de insulina glargina + lixisenatida se recomienda una inyección subcutánea en el abdomen, deltoides o muslo una vez al día una hora antes de cada comida, preferiblemente antes de la misma comida todos los días. Además, no se aconseja emplear en pacientes con DM 1 o para el tratamiento de cetoacidosis diabética (17).

En las siguientes gráficas se ilustran las diferencias farmacocinéticas de las diferentes insulinas mencionadas y se observa su comparación frente a la insulina humana regular.

Figura 2. Perfil farmacocinético de las insulinas de acción rápida (8).

Gráfico 3. Perfil farmacocinético de las insulinas de acción intermedia, prolongada y ultra prolongada (8).

De igual manera, la siguiente tabla resume las características farmacocinéticas más relevantes de las insulinas.

Tabla 2. Perfil de acción temporal de las insulinas disponibles en el mercado (Adaptado de Kamal A.D, et. al - 2005) (18).

Insulina	Inicio de la acción	Acción máxima	Duración de acción
Regular	30 - 60 min	2 - 3 horas	8 - 10 horas
Lispro	5 - 15 min	30 - 90 min	4 - 8 horas
Aspartato	5 - 15 min	30 - 90 min	4 - 8 horas
Glulisina	5 - 15 min	30 - 90 min	4 - 8 horas
NPH	2 - 4 horas	4 - 10 horas	12 -18 horas
Detemir	2 - 4 horas	4 - 6 horas (no tiene pico pronunciado)	8 - 24 horas
Glargina	2 - 4 horas	4 horas (no tiene pico pronunciado)	20 - 24 horas
Degludec	6 horas	No llega a punto máximo	Hasta 42 horas

Manejo de reacciones adversas asociadas a las insulinas

Además de ser consideradas como los agentes hipoglucemiantes de primera línea para pacientes en tratamiento de diabetes mellitus tipo 1 y alternativa en el tratamiento de diabetes

mellitus tipo 2, las insulinas no sólo han demostrado ser efectivas en el control glucémico de los pacientes sino que también juegan un rol clave en el manejo de enfermedades metabólicas como la cetoacidosis y la hipertrigliceridemia en los que la hormona insulina participa en el metabolismo de grasas y la correcta utilización de la glucosa. No obstante, como cualquier otro medicamento, el uso de insulina y de análogos de insulina, que son formas sintéticas de insulina, puede provocar una serie de efectos adversos que comprometen la calidad de vida del paciente y afectan su adherencia a la farmacoterapia (19).

Uno de los efectos adversos más comunes asociado a la insulino terapia es la hipoglucemia. La hipoglucemia tiene lugar cuando los niveles de glucosa en sangre se encuentran por debajo de una concentración de 70 mg/dl (<3,9 mmol/l) y a menudo puede producirse por un desajuste entre la elección del momento de la inyección de insulina, la cantidad de insulina inyectada, carbohidratos ingeridos y ejercicio realizado [18]. La hipoglucemia puede afectar hasta 1 de cada 4 pacientes con insulino terapia, y se caracteriza por presentar síntomas como temblores, irritabilidad, confusión, taquicardia, sudoración y hambre. (20) Es importante mencionar que el uso de análogos de insulina rápida, como la insulina lispro y la aspart, ha mostrado una reducción del 20% en el riesgo de episodios graves y de episodios nocturnos de hipoglucemia en comparación con la insulina regular.

El tratamiento con insulina también está asociado con aumento de peso, y presencia de edema leve a moderado. Este efecto secundario se ha atribuido a los efectos anabólicos de la insulina pues se ha demostrado que disminuye la tasa de degradación de proteínas en el músculo, así como el aumento del apetito y la reducción de la glucosuria. Otro efecto secundario asociado con el uso de insulina es el dolor en el sitio de inyección; no obstante, este evento adverso depende más de factores como el tamaño y el filo de la aguja, y el volumen de la inyección [21], que de factores como la composición o preparación misma de la insulina. Las insulinas, como la insulina glargina, pueden generar más dolor en comparación con otros análogos de insulina, aparentemente debido al pH ácido de la solución que origina una sensación de incomodidad y malestar (22).

En pacientes que administran múltiples dosis en el mismo sitio, generalmente en la zona abdominal, es posible que se presente lipohipertrofia. La lipohipertrofia es el crecimiento anormal de tejido adiposo subcutáneo que se produce debido a las altas concentraciones locales de insulina, y que favorece procesos de lipogénesis. Debido a la generación de nuevo tejido adiposo, la zona de inyección es menos sensible al dolor lo que propicia su uso repetido. No constante, inyectar insulina en una zona lipohipertrófica pueden modificar el perfil de absorción de la insulina, y con ello empeorar el control glucémico del paciente por lo que se recomienda rotar de forma frecuente los sitios de inyección (22).

Con menor frecuencia, pueden llegar a producirse reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas asociadas al uso de insulinas, ya sea a la insulina exógena misma o a algún excipiente de la solución transportadora. A nivel local, estas reacciones mediadas por inmunoglobulinas IgE, pueden generar enrojecimiento, picazón e hinchazón en el sitio de inyección, pero suelen ser leves y desaparecer por sí solas. En algunos casos, pueden ocurrir reacciones alérgicas de tipo sistémico que generan anafilaxia o urticaria generalizada, pero éstos eventos son cada vez menos frecuentes por la composición de las formulaciones modernas de los análogos de insulina y por la posibilidad que existe hoy en día de que los pacientes se realicen un test de IgE específica de la insulina, o pruebas cutáneas intradérmicas para las insulinas humana, porcina, bovina y análoga utilizando un kit de alergia a la insulina ya disponible comercialmente (18).

CONCLUSIÓN

En conclusión, la insulina y sus análogos son la base del tratamiento de la diabetes mellitus al proporcionar un control glucémico efectivo y prevenir complicaciones asociadas. En Colombia, la diversidad de opciones disponibles, junto con su regulación, facilita un enfoque terapéutico personalizado según las necesidades de los pacientes. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la adherencia y los efectos adversos, por ello es crucial fortalecer la educación, el seguimiento médico y la accesibilidad a estas terapias, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

REFERENCIAS

1. Mathieu, C., Gillard, P. & Benhalima, K. Insulin analogues in type 1 diabetes mellitus: getting better all the time. *Nat Rev Endocrinol* 13, 385–399 (2017). <https://doi.org/10.1038/nrendo.2017.39>
2. M. A. Darenskaya;L. I. Kolesnikova;S. I. Kolesnikov;. (2021). Oxidative Stress: Pathogenetic Role in Diabetes Mellitus and Its Complications and Therapeutic Approaches to Correction . *Bulletin of Experimental Biology and Medicine*, (), –. doi:10.1007/s10517-021-05191-7
3. Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Situación de disponibilidad de insulina en Colombia. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/situacion-de-disponibilidad-de-Insulina-en-colombia.a.spx>
4. Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Sobre la disponibilidad de insulinas en el país. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/sobre-la-disponibilidad-de-insulinas-en-el-pais.aspx>
5. Ministerio de Salud y Protección Social. Circular Número 19 de 2024 Por la cual se actualiza el precio máximo de venta de los medicamentos sujetos al régimen de control directo de precios. Artículo 1
6. Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Listado de medicamentos con precio máximo de venta. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/listado-de-medicamentos-con-precio-controlado.aspx>
7. Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Termómetro de precios. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/paginas/termometro-de-precios.aspx>
8. Mathieu, Chantal; Gillard, Pieter; Benhalima, Katrien . (2017). Insulin analogues in type 1 diabetes mellitus: getting better all the time. *Nature Reviews Endocrinology*, (), –. doi:10.1038/nrendo.2017.39
9. Insulin Lispro. Pharmacokinetics. (2024) Micromedex (Recursos Bibliotecas Universidad Nacional de Colombia) [Electronic version] Disponible en: <http://www.micromedexsolutions.com/>
10. Insulin Aspart. Pharmacokinetics. (2024) Micromedex (Recursos Bibliotecas Universidad Nacional de Colombia) [Electronic version] Disponible en: <http://www.micromedexsolutions.com/>
11. Fichas técnicas del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA (2024) Insulina Glulisina. [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Disponible en: <https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.htm>

12. Insulin Human Isophane (NPH) Pharmacokinetics. (2024) Micromedex (Recursos Bibliotecas Universidad Nacional de Colombia) [Electronic version] Disponible en: <http://www.micromedexsolutions.com/>
13. Mata Cases, M. (2017). Tipos de insulina. *Diabetes Práctica*, 08(Supl Extr 4), 1-24. <https://doi.org/10.26322/2013.7923.1505400424.03>
14. Insulin Glargine (2024) Micromedex (Recursos Bibliotecas Universidad Nacional de Colombia) [Electronic version] Disponible en: <http://www.micromedexsolutions.com/>
15. Insulin Degludec (2024) Micromedex (Recursos Bibliotecas Universidad Nacional de Colombia) [Electronic version] Disponible en: <http://www.micromedexsolutions.com/>
16. Greig, Sarah L.; Scott, Lesley J. . (2015). Insulin Degludec/Liraglutide: A Review in Type 2 Diabetes. *Drugs*, 75(13), 1523–1534. doi:10.1007/s40265-015-0448-0.
17. Scott, Lesley J.. (2017). Insulin Glargine/Lixisenatide: A Review in Type 2 Diabetes. *Drugs*, (), -. doi:10.1007/s40265-017-0783-4
18. Kamal, A. D., Dixon, A. N., & Bain, S. C. (2005). Safety and side effects of the insulin analogues. *Expert Opinion on Drug Safety*, 5(1), 131–143. doi:10.1517/14740338.5.1.131
19. American Diabetes Association Professional Practice Committee; 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes—2024. *Diabetes Care* 1 January 2024; 47 (Supplement_1): S158–S178. <https://doi.org/10.2337/dc24-S009>
20. Hepburn DA, Deary IJ, MacLeod KM, Frier BM. Structural equation modeling of symptoms, awareness and fear of hypoglycemia, and personality in patients with insulin-treated diabetes. *Diabetes Care* 1994;17:1273–1280
21. E. Chantelau, D. M. Lee, D. M. Hemmann, U. Zipfel, S. Echterhoff (1991). What makes insulin injections painful? *Br. Med. J.* (1991) 303(6793):26-27
22. Cano S. M., Lastre G, Oróstegue M. A (2018) Lipohipertrofia: Conocimiento y educación al tratamiento con insulina en la diabetes mellitus. *Rev. Med* vol.26 no.1. <https://doi.org/10.1590/S0121-5256201800010006>